

Mengapa Kebijakan Wajib Vaksin COVID-19 Agar Sebaiknya Segera Dihentikan

Rufika Shari Abidin¹

1

* Corresponding author:
Name : Rufika Shari Abidin
Address :
Phone number :
Email address : rufikashari@gmail.com

Running title : Wajib vaksinasi COVID-19 sebaiknya dihentikan

Abstrak

Pandemi COVID-19 telah berlangsung selama dua setengah tahun dan salah satu upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendorong vaksinasi COVID-19. Langkah ini diharapkan agar memperkuat imunitas masyarakat terhadap COVID-19 melalui tercapainya herd immunity, dan diperkuat dengan diwajibkannya vaksinasi booster dengan cara pembatasan mobilitas dan akses terhadap fasilitas umum kepada anggota masyarakat yang belum menerima vaksinasi booster COVID-19. Namun demikian, vaksin COVID-19 sendiri tidak dapat menghentikan penularan penyakit, dan demikian herd immunity tidak akan tercapai. Tinjauan pustaka pendek ini bertujuan untuk menjabarkan mengapa vaksin dan vaksin booster COVID-19 tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi intervensi kesehatan masyarakat yang baik, termasuk adanya beberapa aspek risiko pada vaksin COVID-19 yang belum dievaluasi secara komprehensif dalam prosedur regulasi dan otorisasi vaksin. Aspek tersebut termasuk risiko vaksin untuk menyebabkan autoimunitas, risiko vaksin untuk bersifat patogenik, risiko vaksin untuk berintegrasi ke dalam DNA sel inang, dan risiko vaksin untuk menyebabkan antibody enhancement of disease (ADE). Mengingat keterbatasan vaksin COVID-19 untuk menghambat penularan dan adanya risiko yang cukup signifikan, maka wajib vaksinasi dan vaksinasi booster COVID-19 agar sebaiknya dihentikan dan hak dan kedaulatan setiap orang untuk memutuskan agar divaksinasi agar dihormati sebagaimana mestinya.

Kata kunci: keamanan vaksin, autoimunitas, patogenisitas, wajib vaksin, regulasi vaksin

Why COVID-19 vaccine mandate should be discontinued

Abstract

The COVID-19 pandemic has been going on for two and a half years and one of the governmental pandemic management measures is to encourage COVID-19 vaccination. This step is expected to strengthen the community's immunity to COVID-19 by achieving herd immunity; followed by the mandatory booster vaccination in the form of mobility restriction and restrictions to public facilities for citizens who have not received the COVID-19 booster vaccination. However, the COVID-19 vaccines are unable to stop COVID-19 transmission, and thus herd immunity would be unobtainable. This mini-review aims to discuss why COVID-19 vaccines and booster vaccines do not fulfill the requirements to be a good public health intervention, including the existence of several risk aspects of COVID-19 vaccines that have not been comprehensively evaluated in vaccine regulatory and authorization procedures. These aspects include the risk of the vaccines stimulating autoimmunity, being

pathogenic, integrating into the host cell DNA, and causing antibody enhancement of disease (ADE). Given the limitations of the COVID-19 vaccines to prevent transmission and the significant risk they pose, it is of immediate importance for COVID-19 vaccine and booster vaccine mandate to be discontinued and for the rights and sovereignty of each person to decide whether to be vaccinated or not to be respected accordingly.

Keywords: *vaccine safety, autoimmunity, pathogenicity, vaccine mandate, vaccine regulation*

Pendahuluan

Indonesia telah menjalani pandemi COVID-19 selama dua tahun dan enam bulan sejak kasus COVID-19 pertama diumumkan di Indonesia. Selama masa pandemi, Indonesia sudah melewati beberapa gelombang COVID-19 yang disebabkan oleh varian alfa, delta, dan omikron, yang ditandai dengan lonjakan jumlah kasus infeksi dan jumlah kasus kematian per hari.¹ Salah satu strategi yang diambil untuk menangani pandemi dan pemulihan ekonomi dan kegiatan masyarakat adalah dengan menyediakan vaksin dan menggalakkan vaksinasi COVID-19 ditengah masyarakat untuk mencapai imunitas kelompok (herd immunity).² Kebijakan terbaru berkaitan dengan ini adalah mendorong vaksinasi booster dalam masyarakat yang disusul dengan kebijakan wajib vaksinasi booster untuk perjalanan darat, laut, dan udara dengan membatasi mobilitas warga negara Indonesia yang belum menerima vaksinasi booster. Kebijakan wajib vaksinasi booster COVID-19,³⁻⁷ terutama untuk perjalanan darat, laut, dan antarwilayah⁸ mungkin merupakan sebuah niat baik untuk mendorong vaksinasi booster COVID-19 agar dapat melindungi penduduk Indonesia dari akibat negatif virus SARS-CoV-2.

Namun, ada beberapa persyaratan agar vaksin dapat berfungsi sebagai sarana intervensi kesehatan publik yang baik, yang tidak dapat dipenuhi oleh vaksin COVID-19 yang ada saat ini:

1. Vaksin harus menghasilkan kekebalan kelompok (herd immunity) dengan cara mencegah penularan komunitas di dalam populasi. Vaksin COVID-19 yang ada saat ini tidak dapat mencegah penularan dan oleh karena itu herd immunity tidak akan dapat tercapai.⁹
2. Vaksin sebaiknya dapat melindungi dari infeksi dan infeksi ulang (reinfeksi) dari SARS-CoV-2. Faktanya, orang yang telah divaksinasi penuh (dua dosis) dan bahkan dikuatkan dengan dosis ketiga atau keempat (booster) tetap dapat mengalami infeksi atau reinfeksi.^{9, 10}
3. Vaksinasi booster umumnya bertujuan untuk memberikan respon imun yang lebih kuat dan tahan lama. Dalam kasus vaksin COVID-19, studi menunjukkan bahwa alih-alih menguatkan imunitas, vaksin booster terhadap COVID-19 justru melemahkan imunitas terhadap COVID-19 dan justru memperpendek masa efektif kekebalan tubuh terhadap COVID-19.¹¹⁻¹⁴

Potensi risiko vaksin yang belum terjawab dalam regulasi dan otorisasi

Akumulasi pengetahuan ilmiah saat ini telah mengalami kemajuan yang lebih jauh dibanding satu hingga dua dekade yang lalu. Kemajuan ilmu pengetahuan saat ini, sampai batas tertentu, telah memungkinkan analisis interaksi biologis dalam tataran molekuler, seluler, dan sistemik dan telah berkembang ke berbagai macam arah.^{15, 16}

Dalam hal pengembangan vaksin, adalah penting untuk memastikan bahwa komponen vaksin tidak hanya menghasilkan respons biologis molekuler, seluler, dan sistemik yang diinginkan, tetapi juga menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa komponen vaksin tidak menimbulkan respons biologis yang tidak diinginkan atau merugikan bagi penerima vaksin, baik dalam tataran molekuler, seluler, dan sistemik.^{17, 18} Oleh karena itu, parameter klasik untuk mengevaluasi keamanan dan efikasi vaksin, terutama jika hanya ditunjukkan oleh gejala klinis saja, baik yang dapat segera diamati maupun muncul kemudian, sebenarnya tidak cukup lagi.

Uji keamanan vaksin COVID-19 selama proses regulasi tidak mempertimbangkan banyak aspek ilmiah dan teknologi yang telah tersedia melalui kemajuan ilmiah untuk menguji keamanan vaksin. Ini termasuk uji keamanan terhadap:

1. Risiko komponen vaksin untuk memicu autoimunitas.
2. Risiko komponen vaksin untuk bersifat patogenik
3. Risiko komponen vaksin untuk menyebabkan antibody-dependent enhancement.
4. Risiko komponen vaksin berbasis asam nukleat untuk berintegrasi ke dalam sel inang.

Risiko komponen vaksin dapat memicu autoimunitas

Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat dan *European Medicines Agency* (EMA) telah mengetahui adanya potensi risiko stimulasi autoimunitas (peristiwa di mana sistem imun menyerang komponen tubuh kita sendiri) oleh terapeutika berbasis protein melalui mekanisme mimikri molekuler. Ada beberapa panduan yang dikeluarkan oleh FDA dan EMA bahkan sebelum pandemi untuk mengevaluasi autoimunogenisitas terapeutika berbasis protein.¹⁹⁻²² Autoimunitas terjadi ketika toleransi terhadap entitas diri (self-entitiy) patah (*the breaking of immune tolerance*) melalui beberapa mekanisme, antara lain mimikri molekuler.^{17, 23, 24} Beberapa studi menunjukkan fenomena mimikri molekuler sebagai kandidat penyebab beberapa penyakit autoimun.^{25, 26} Studi terbaru di tahun 2022 menunjukkan bahwa virus Epstein-Barr (EBV) adalah penyebab utama *multiple sclerosis* (MS) melalui mekanisme mimikri molekuler.²⁷ Komponen utama vaksin sebenarnya merupakan antigen berbasis protein (atau asam nukleat yang mengkode protein tersebut), akan tetapi pedoman regulasi dan lisensi vaksin COVID-19 dan vaksin pada umumnya tidak mencakup evaluasi risiko stimulasi autoimunitas secara eksplisit^{28, 29} walaupun FDA dan EMA sudah mengetahui bahwa terapeutika berbasis protein dapat menyebabkan autoimunitas.

Pada tahun 2020, Vodjani dkk melaporkan bahwa beberapa antibodi monoklonal (mAb) rekombinan tikus yang spesifik terhadap protein spike SARS-CoV dan SARS-CoV-2 dapat bereaksi silang dengan 11 antigen jaringan sel manusia.³⁰ Pada Januari 2021, Vodjani dkk menguji reaktifitas mAbs manusia terhadap protein spike SARS-CoV-2 dan menemukan, antara lain, bahwa mAb terhadap protein spike SARS-CoV-2 bereaksi dengan 28 dari 55 antigen jaringan sel manusia yang diuji, dengan kisaran antara ikatan sangat kuat dan sangat rendah.³¹

Beberapa studi *in silico* juga menunjukkan similaritas atau mimikri molekuler antara situs-situs pada protein-protein SARS-CoV-2 dan situs-situs pada protein manusia, baik

dari segi konformasi 3D (respon antibodi)^{32, 33} maupun dari segi urutan asam amino (respon sel T).^{34, 35} Adanya fenomena mimikri molekuler dan potensi autoimmunogenisitas komponen vaksin SARS-CoV-2 seharusnya ditindaklanjuti oleh institusi pelaksana regulasi pengembangan dan lisensi vaksin dengan evaluasi *in vitro* dan pre-klinis lanjutan sebelum diuji-cobakan pada manusia pada tiap tingkatan fase klinis dan sebelum diberi otorisasi untuk penggunaan pada manusia.

Protein spike SARS-CoV-2 telah terbukti secara experimental dapat mestimulir produksi antibodi terhadap protein spike SARS-CoV-2 secara *in vivo*, tetapi juga dapat bereaksi silang dengan protein manusia.³⁶⁻⁴⁰ Pencitraan otak pasien COVID-19 dengan keluhan neurologis telah menunjukkan gejala ensefalitis⁴¹⁻⁴³ yang diindikasikan disebabkan oleh autoantibodi yang bereaksi silang dengan protein spike SARS-CoV-2.⁴⁴ Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana dampak vaksin yang mampu menimbulkan respons antibodi yang kuat, apabila antibodi tersebut juga dapat bereaksi silang dengan protein manusia sehingga berpotensi menyebabkan autoimmunitas. Pertama, vaksin tidak hanya menimbulkan respons antibodi, tetapi juga respons sel T. Antibodi saja tidak akan mampu melewati *blood brain barrier* (sawar darah otak), akan tetapi dengan bantuan sel T helper hal ini menjadi mungkin.⁴⁵ Kedua, autoimmunitas melalui mimikri molekuler adalah fenomena yang terdokumentasi dengan baik dalam penyakit menular dan terapi berbasis protein dan tidak mudah dideteksi karena manifestasi klinisnya mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berwujud.²⁷ Novavax saat ini, misalnya, sedang diotorisasi untuk penggunaan darurat dan sedang dipertimbangkan untuk otorisasi di beberapa tempat. Namun demikian, kemampuan vaksin Novavax untuk menstimulir respons antibodi yang tinggi justru menimbulkan kekhawatiran akan terpatahkannya toleransi terhadap entitas diri (self-entity) dan terstimulirnya autoimmunitas terhadap protein manusia yang memiliki fitur mimikri yang serupa dengan target komponen vaksin. Sejauh pengetahuan kami, belum ada persyaratan eksplisit untuk mengevaluasi autoimmunogenisitas vaksin COVID-19 dalam hal kemampuannya menyebabkan autoimmunitas, pada tingkat protein. Vaksin pada dasarnya adalah antigen protein atau asam nukleat yang mengkode antigen protein ini. Ada beberapa cara untuk mengevaluasi potensi terapeutika berbasis protein untuk menstimulir autoimmunitas yang telah dilaporkan dalam literatur dan juga dalam panduan yang direferensikan di atas,¹⁹⁻²² termasuk uji *in silico*, *in vitro*, dan *pra-klinis* sebelum uji coba pada manusia.

Pemaparan Prof. Dr. Arne Burkhardt⁴⁶ tentang otopsi dan studi histopatologi pasien yang meninggal atau mengalami efek samping pasca vaksinasi COVID-19 menerangkan tentang indikasi histologis terjadinya respon autoimun pasca vaksinasi COVID-19. Temuan histologis yang dipaparkan dalam studi tersebut meliputi, antara lain: 1) Aneurisma dinding aorta dan penghancuran sel lamella; 2) Arteri tertutup; 3) Degradasi eritrosit dan akumulasi zat besi; 4) Kulit bawang (*onion skin*) seperti yang diamati pada lupus eritematosus sistemik (LES); dan 5) Ledakan sel mast. Temuan histologis di atas biasanya dicirikan oleh infiltrasi limfosit dan kehadiran protein spike SARS-CoV-2 dan ketidakhadiran protein nukleokapsid (menegasikan kemungkinan infeksi alami oleh virus utuh sebagai penyebab) pada jaringan sel terdampak. Temuan histologi seperti ini ditemukan pada antara lain jaringan sel jantung, paru-paru, limpa, usus, dan otak pasien penerima vaksin COVID-19 yang meninggal atau mengalami efek

samping parah, dan ciri histologis di atas tidak ditemukan pada kasus normal atau kasus patologi lain dengan manifestasi klinik serupa.⁴⁶

Infiltrasi limfosit ke dalam jaringan yang mengakibatkan degradasi sel jaringan boleh jadi disebabkan oleh stimulasi reaksi autoimun akibat mimikri molekular komponen antigen vaksin COVID-19 dengan protein manusia.^{23, 34, 37} Dengan demikian, antibodi yang terbentuk untuk menyerang virus SARS-CoV-2 juga ada yang dapat menyerang sel manusia. Kehadiran protein spike SARS-CoV-2 yang diamati pada jaringan patologis, juga dapat menjadi penyebab perekrutan limfosit berlebihan yang mengakibatkan degradasi sel jaringan, atau protein spike itu sendiri boleh jadi bersifat patogenik dan memperparah penyakit.³³ Beberapa laporan lain mengenai studi otopsi kematian yang berkaitan dengan vaksinasi COVID-19 telah dilaporkan dalam literatur ilmiah.^{47, 48}

Respon terhadap vaksin bervariasi antar individu, ada yang merespon dengan baik, ada yang tidak responsif, dan ada yang hiperresponsif dan ini banyak berkaitan dengan susunan genetik pada tingkat individu dan populasi (vaksinomik). Indikasi efek samping akibat vaksinasi juga telah dibahas dalam literatur - beberapa terkait dengan gangguan autoimun - kerentanan yang juga terkait dengan genetika pada tingkat individu dan populasi (adversomik). Beberapa HLA terkait dengan responsivitas terhadap vaksin dan kerentanan terhadap efek samping telah dilaporkan dalam literatur. Oleh karena itu, selain identifikasi dan eliminasi kemungkinan potensi autoimunogenik dan patogenik komponen vaksin yang berasal dari patogen, profil genetik individu harus dianalisis sebelum pemberian vaksin untuk 1) memperkirakan respons vaksin untuk penyesuaian dosis vaksin untuk mencegah, antara lain, reaksi hiperresponsif; dan 2) untuk memperkirakan kerentanan individu terhadap efek samping vaksin. Adalah sangat penting untuk mengestimasi dan mencegah kerentanan individu terhadap efek samping vaksin (termasuk autoimunitas), daripada mereduksi individu yang terkena efek negatif vaksin sebagai kasus statistik belaka.⁴⁹

Risiko komponen vaksin dapat bersifat patogenik

Aspek lain yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan komponen vaksin adalah patogenisitas antigen yang dijadikan komponen vaksin. Protein spike SARS-CoV-2 misalnya telah terbukti mengganggu migrasi molekul trans-sitosis di sel-sel endotel otak, mempercepat atau menekan pembentukan endosom dalam bentuk S1 atau trimer, yang berimplikasi pada kemungkinan gangguan dalam pengiriman molekuler ke otak. Bentuk S1 dan trimer protein spike SARS-CoV-2 juga telah terbukti menyebabkan kerusakan respirasi mitokondria di sel-sel endotel otak yang dapat menyebabkan kerusakan neurologis.⁵⁰

Protein nukleokapsid (N) SARS-CoV-2 telah terbukti mempercepat agregasi alpha-synuclein (ciri awal penyakit Parkinson) *in vitro* dan jumlah sel mati mengganda pada garis sel turunan neuroblastoma yang terpapar protein N dibanding jumlah sel mati pada kontrol yang tidak terpapar protein N.⁵¹

Virus SARS-CoV-2 mengandung protein struktural dan non-struktural lain dan patogenisitas masing-masing protein harus dievaluasi secara menyeluruh tidak hanya untuk seleksi komponen vaksin tetapi juga untuk menyelidiki hubungan antara

karakteristik protein dalam interaksi host-virus dengan penyakit jangka pendek dan jangka panjang (dan implikasinya pada infeksi alami dan terapi). Studi *in silico*, *in vitro*, dan pra-klinis harus dilakukan sebelum diterapkan pada manusia dalam uji klinis. Beberapa studi *in vitro* tentang patogenisitas protein-protein virus SARS-CoV-2 telah dilaporkan dalam pustaka ilmiah.⁵²

Untuk vaksin yang terdiri dari beberapa antigen seperti protein N dan protein S, misalnya pada vaksin *whole inactivated virus vaccine*, kemampuan protein S untuk memfasilitasi entri ke dalam sel sistem saraf, dan akibatnya memfasilitasi pembentukan fibril amiloid alpha-synuclein yang dimediasi protein N, harus dievaluasi dalam uji pra-klinis sebelum diberikan pada manusia dalam uji klinis.

Risiko komponen vaksin untuk menyebabkan antibody-dependent enhancement

Cardozo et al (2020)¹⁸ telah memperingatkan bahwa vaksin terhadap virus SARS dan MERS (yang berkerabat dekat dengan SARS-CoV-2) tidak pernah mendapatkan izin untuk digunakan pada manusia karena studi pada hewan dan kasus pada manusia menunjukkan bahwa walaupun orang yang divaksinasi menunjukkan respon antibodi yang baik, akan tetapi apabila setelah vaksinasi terinfeksi oleh virus SARS/MERS, maka akan mengalami penyakit yang parah akibat *antibody-dependent enhancement* (ADE). ADE dapat terjadi secara langsung atau melalui pembentukan kompleks imun antibodi-virus yang dapat menyebabkan respon imun yang berbahaya. Hal ini tidak menjadi pertimbangan dalam uji klinis vaksin COVID-19 walaupun virus SARS-CoV-2 berkerabat dekat dengan SARS dan MERS dan metodologi pengembangan vaksin juga kurang lebih sama. Selain itu, uji klinis vaksin COVID-19 hanya mengukur titik akhir indikasi imunogenisitas dan efikasi vaksin, dan pada waktu itu tidak dirancang untuk mengevaluasi respon imun ketika orang yang telah divaksin kemudian terinfeksi oleh SARS-CoV-2. Risiko jangka panjang ini juga tidak diutarakan secara eksplisit dalam informed consent yang diberikan pada dan ditandatangani oleh para peserta uji klinis vaksin.¹⁸

Risiko komponen vaksin berbasis asam nukleat untuk berintegrasi ke dalam DNA sel inang

Sebuah studi pada bulan Februari 2022 menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 berbasis mRNA dapat ditranskripsi balik menjadi DNA di dalam sel hati manusia hanya 6 jam setelah pemberian vaksin berbasis asam nukleat. Integrasi mRNA ke dalam DNA inang dimediasi oleh enzim endogen retrotransposon LINE-1 melalui proses *reverse transcription* (transkripsi balik).⁵³ Para penulis menyarankan beberapa penelitian lebih lanjut untuk menginvestigasi dampak transkripsi terbalik, termasuk sekuensing seluruh genom sel dan jaringan individu yang divaksinasi untuk mengkonfirmasi apakah integrasi DNA telah terjadi.

Enzim endogen retrotransposon LINE-1 adalah enzim manusia yang memediasi transposisi elemen DNA melalui proses transkripsi balik RNA menjadi DNA yang kemudian diintegrasikan ke dalam DNA inang.⁵⁴ Enzim ini juga dapat diinduksi oleh virus, termasuk virus dari golongan coronavirus, dan dapat menangkap DNA atau RNA dari virus eksogen dan memediasi integrasi ke dalam DNA inang.⁵⁵ Walaupun ekspresi

enzim LINE-1 mengalami supresi pada sebagian besar tipe sel eukaryot, ekspresi dan aktifitas enzim ini meningkat terutama pada sel-sel yang berproliferasi tinggi dan berdiferensiasi rendah,⁵⁶ misalnya antara lain pada sel sumsum tulang belakang, sel basal epithelia, pada proses embriogenesis⁵⁷ dan penyakit kanker.⁵⁴ Enzim LINE-1 juga berperan dalam penyakit manusia, memodulasi sistem imun.⁵⁸

Penting untuk dicatat bahwa protein spike SARS-CoV-2 mengandung 124 urutan asam nukleat yang 100% identik dengan urutan genom manusia. Juga, laporan farmakokinetik vaksin yang diberikan oleh produsen ke EMA⁵⁹ menunjukkan bahwa biodistribusi vaksin berbasis mRNA (Comirnaty) pada tikus dengan injeksi intramuskular terdeteksi di sebagian besar jaringan tubuh tikus dalam waktu 15 menit setelah injeksi, dimana organ hati menjadi lokasi utama distribusi (18%), selain limpa (<0,1%), kelenjar adrenal (<0,1%), serta ovarium dan testis (<0,1%). Sebaliknya, untuk dapat memasuki aliran darah ketika terjadi infeksi, virus patogen pernapasan harus terlebih dahulu melewati barrier alveolar.^{60, 61}

Studi transkripsi balik dan integrasi genom harus dimasukkan dalam prosedur regulasi, otorisasi, dan lisensi dan peraturan pra-klinis dan klinis untuk menguji keamanan vaksin.

Penutup

Vaksinasi bertujuan untuk menstimulir kekebalan tubuh terhadap patogen dan dapat bermanfaat untuk kesehatan masyarakat apabila kekebalan kelompok dapat tercapai. Namun demikian, risiko vaksin juga penting untuk dihindari seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap orang memiliki hak dan kedaulatan untuk memutuskan untuk menerima atau menolak intervensi farmasi apa yang akan diterapkan pada tubuh mereka. Vaksin menghasilkan reaksi biologis yang permanen dan sistemik pada tubuh seseorang, tidak seperti intervensi non-farmasi yang hanya bersifat sementara dan tidak menyebabkan reaksi biologis dan sistemik pada tubuh. Vaksinasi wajib melalui kebijakan pembatasan tidak langsung (misalnya melalui pembatasan penggunaan fasilitas umum dan mobilitas bagi yang tidak divaksin) adalah tidak etis, terutama jika hal itu menghalangi orang dari mata pencaharian mereka serta dari mengurus dan merawat keluarga mereka.

Oleh karena itu, kekhawatiran tentang vaksin harus dihormati, dan hak setiap orang untuk memutuskan untuk divaksin atau tidak divaksin pun harus dihormati, tanpa diikuti pembatasan dalam beraktifitas dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya pun harus dilakukan untuk mempelajari dampak keamanan (safety) vaksin, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan sudah semestinya agar diterapkan dalam regulasi, otorisasi, dan lisensi vaksin.

Daftar Pustaka

1. Satgas_COVID-19_RI. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Republik Indonesia Jakarta: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Republik Indonesia; 2022 [Available from: <https://covid19.go.id/>].
2. SIARAN PERS Tambah Pilihan Jenis Vaksin COVID-19 di Indonesia, Badan POM Terbitkan EUA untuk Janssen COVID-19 Vaccine dan Vaksin Convidecia [press release]. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia2021. <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/622/SIARAN-PERS-Tambah-Pilihan-Jenis-Vaksin->

[COVID-19-di-Indonesia--Badan-POM-Terbitkan-EUA-untuk-Janssen-COVID-19-Vaccine-dan-Vaksin-Convidecia.html](#)

3. Kemedagri-RI. Surat Edaran Nomor 440/3917/SJ tentang Percepatan VAKsinasi Dosis Lanjutan (*Booster*) bagi Masyarakat. In: Indonesia KDNR, editor. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; 2022.
4. Satgas_COVID-19_RI. Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). In: Indonesia STPC-R, editor. Jakarta: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Republik Indonesia; 2022.
5. Satgas_COVID-19_RI. Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). In: COVID-2019 STP, editor. Jakarta: Satuan Tugas Penanganan COVID-2019; 2022.
6. Satgas_COVID-19_RI. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). In: Indonesia STPC-R, editor. Jakarta: Satuan Tugas Penanganan COVID-19; 2022.
7. Satgas_COVID-19_RI. Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). In: Indonesia STPC-R, editor. 2022.
8. Kemhub-RI. Surat Edaran No SE 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19). In: Indonesia KPR, editor. Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia; 2021.
9. Singanayagam A, Hakki S, Dunning J, Madon KJ, Crone MA, Koycheva A, et al. Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study. *Lancet Infect Dis.* 2022;22(2):183-95.doi: 10.1016/S1473-3099(21)00648-4
10. Bar-On YM, Goldberg Y, Mandel M, Bodenheimer O, Amir O, Freedman L, et al. Protection by a Fourth Dose of BNT162b2 against Omicron in Israel. *The New England journal of medicine.* 2022;386(18):1712-20.doi: 10.1056/NEJMoa2201570
11. Yamamoto K. Adverse effects of COVID-19 vaccines and measures to prevent them. *Virology journal.* 2022;19(1):100.doi: 10.1186/s12985-022-01831-0
12. Gazit S, Saciuk Y, Perez G, Peretz A, Pitzer VE, Patalon T. Short term, relative effectiveness of four doses versus three doses of BNT162b2 vaccine in people aged 60 years and older in Israel: retrospective, test negative, case-control study. *BMJ.* 2022;377:e071113.doi: 10.1136/bmj-2022-071113
13. Al-Aly Z, Bowe B, Xie Y. Long COVID after breakthrough SARS-CoV-2 infection. *Nature medicine.* 2022;28(7):1461-7.doi: 10.1038/s41591-022-01840-0
14. Rodda LB, Morawski PA, Pruner KB, Fahning ML, Howard CA, Franko N, et al. Imprinted SARS-CoV-2-specific memory lymphocytes define hybrid immunity. *Cell.* 2022;185(9):1588-601 e14.doi: 10.1016/j.cell.2022.03.018
15. Karczewski KJ, Snyder MP. Integrative omics for health and disease. *Nat Rev Genet.* 2018;19(5):299-310.doi: 10.1038/nrg.2018.4
16. Hasin Y, Seldin M, Lusis A. Multi-omics approaches to disease. *Genome Biol.* 2017;18(1):83.doi: 10.1186/s13059-017-1215-1
17. Wucherpfennig KW, Strominger JL. Molecular mimicry in T cell-mediated autoimmunity: viral peptides activate human T cell clones specific for myelin basic protein. *Cell.* 1995;80(5):695-705.doi: 10.1016/0092-8674(95)90348-8
18. Cardozo T, Veazey R. Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease. *Int J Clin Pract.* 2021;75(3):e13795.doi: 10.1111/ijcp.13795
19. FDA. Immunogenicity Testing of Therapeutic Protein Products - Developing and Validating Assays for Anti-Drug Antibody Detection, (2019). Available from: <https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/immunogenicity-testing-therapeutic-protein-products-developing-and-validating-assays-anti-drug>. Accessed: 07/07/2021
20. FDA. Guidance for Industry: Immunogenicity Assessment for Therapeutic Protein Products, (2014). Available from: <https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/immunogenicity-assessment-therapeutic-protein-products>. Accessed: 21/12/2021
21. EMA. Guideline on immunogenicity assessment of therapeutic proteins, (2017). Available from: <https://www.ema.europa.eu/en/immunogenicity-assessment-biotechnology-derived-therapeutic-proteins>. Accessed: 07/07/2021
22. EMA. Guideline on immunogenicity assessment of biotechnology-derived therapeutic proteins, (2008). Available from: <https://www.ema.europa.eu/en/immunogenicity-assessment-biotechnology-derived-therapeutic-proteins>. Accessed: 07/07/2021
23. Rojas M, Restrepo-Jimenez P, Monsalve DM, Pacheco Y, Acosta-Ampudia Y, Ramirez-Santana C, et al. Molecular mimicry and autoimmunity. *J Autoimmun.* 2018;95:100-23.doi: 10.1016/j.jaut.2018.10.012

24. Rose NR. Negative selection, epitope mimicry and autoimmunity. *Curr Opin Immunol.* 2017;49:51-5. doi: 10.1016/j.coi.2017.08.014
25. Mishto M, Mansurkhodzhaev A, Rodriguez-Calvo T, Liepe J. Potential Mimicry of Viral and Pancreatic beta Cell Antigens Through Non-Spliced and cis-Spliced Zwitter Epitope Candidates in Type 1 Diabetes. *Front Immunol.* 2021;12:656451. doi: 10.3389/fimmu.2021.656451
26. Spatz LA, James JA, Silverman GJ, editors. *Pathogens, Pathobionts, and Autoimmunity.* Lausanne: Frontiers Media SA; 2021. doi: 10.3389/978-2-88971-546-6
27. Bjornevik K, Cortese M, Healy BC, Kuhle J, Mina MJ, Leng Y, et al. Longitudinal analysis reveals high prevalence of Epstein-Barr virus associated with multiple sclerosis. *Science.* 2022;375(6578):296-301. doi: 10.1126/science.abj8222
28. FDA. Development and Licensure of Vaccines to Prevent COVID-19: Guidance for Industry, FDA-2020-D-1137 (2020). Available from: <https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/development-and-licensure-vaccines-prevent-covid-19>. Accessed: 07/07/2022
29. EMA. EMA consideration on COVID-19 vaccine approval, (2020). Available from: <https://www.ema.europa.eu/en/ema-considerations-covid-19-vaccine-approval>. Accessed: 10/09/2022
30. Vojdani A, Kharrazian D. Potential antigenic cross-reactivity between SARS-CoV-2 and human tissue with a possible link to an increase in autoimmune diseases. *Clinical immunology.* 2020;217:108480. doi: 10.1016/j.clim.2020.108480
31. Vojdani A, Vojdani E, Kharrazian D. Reaction of Human Monoclonal Antibodies to SARS-CoV-2 Proteins With Tissue Antigens: Implications for Autoimmune Diseases. *Front Immunol.* 2020;11:617089. doi: 10.3389/fimmu.2020.617089
32. Moody R, Wilson KL, Boer JC, Holien JK, Flanagan KL, Jaworowski A, et al. Predicted B Cell Epitopes Highlight the Potential for COVID-19 to Drive Self-Reactive Immunity. *Frontiers in Bioinformatics.* 2021;1(31). doi: 10.3389/fbinf.2021.709533
33. Yapici-Eser H, Koroglu YE, Oztop-Cakmak O, Keskin O, Gursoy A, Gursoy-Ozdemir Y. Neuropsychiatric Symptoms of COVID-19 Explained by SARS-CoV-2 Proteins' Mimicry of Human Protein Interactions. *Front Hum Neurosci.* 2021;15:656313. doi: 10.3389/fnhum.2021.656313
34. Kanduc D, Shoenfeld Y. On the molecular determinants of the SARS-CoV-2 attack. *Clinical immunology.* 2020;215:108426. doi: 10.1016/j.clim.2020.108426
35. Adiguzel Y. Molecular mimicry between SARS-CoV-2 and human proteins. *Autoimmun Rev.* 2021;20(4):102791. doi: 10.1016/j.autrev.2021.102791
36. Ehrenfeld M, Tincani A, Andreoli L, Cattalini M, Greenbaum A, Kanduc D, et al. Covid-19 and autoimmunity. *Autoimmun Rev.* 2020;19(8):102597. doi: 10.1016/j.autrev.2020.102597
37. Rodriguez Y, Novelli L, Rojas M, De Santis M, Acosta-Ampudia Y, Monsalve DM, et al. Autoinflammatory and autoimmune conditions at the crossroad of COVID-19. *J Autoimmun.* 2020;114:102506. doi: 10.1016/j.jaut.2020.102506
38. Bastard P, Rosen LB, Zhang Q, Michailidis E, Hoffmann HH, Zhang Y, et al. Autoantibodies against type I IFNs in patients with life-threatening COVID-19. *Science.* 2020;370(6515). doi: 10.1126/science.abd4585
39. Gao ZW, Zhang HZ, Liu C, Dong K. Autoantibodies in COVID-19: frequency and function. *Autoimmun Rev.* 2021;20(3):102754. doi: 10.1016/j.autrev.2021.102754
40. Wang EY, Mao T, Klein J, Dai Y, Huck JD, Jaycox JR, et al. Diverse functional autoantibodies in patients with COVID-19. *Nature.* 2021;595(7866):283-8. doi: 10.1038/s41586-021-03631-y
41. Franke C, Ferse C, Kreye J, Reincke SM, Sanchez-Sendin E, Rocco A, et al. High frequency of cerebrospinal fluid autoantibodies in COVID-19 patients with neurological symptoms. *Brain Behav Immun.* 2021;93:415-9. doi: 10.1016/j.bbi.2020.12.022
42. Pizzanelli C, Milano C, Canovetti S, Tagliaferri E, Turco F, Verdenelli S, et al. Autoimmune limbic encephalitis related to SARS-CoV-2 infection: Case-report and review of the literature. *Brain Behav Immun Health.* 2021;12:100210. doi: 10.1016/j.bbih.2021.100210
43. Kaulen LD, Doubrovinskaia S, Mooshage C, Jordan B, Purucker J, Haubner C, et al. Neurological autoimmune diseases following vaccinations against SARS-CoV-2: a case series. *Eur J Neurol.* 2022;29(2):555-63. doi: 10.1111/ene.15147
44. Kreye J, Reincke SM, Kornau HC, Sanchez-Sendin E, Corman VM, Liu H, et al. A Therapeutic Non-self-reactive SARS-CoV-2 Antibody Protects from Lung Pathology in a COVID-19 Hamster Model. *Cell.* 2020;183(4):1058-69 e19. doi: 10.1016/j.cell.2020.09.049
45. Iwasaki A. Immune Regulation of Antibody Access to Neuronal Tissues. *Trends Mol Med.* 2017;23(3):227-45. doi: 10.1016/j.molmed.2017.01.004
46. Burkhardt A. Autopsy and Histopathology Studies on Adverse Events and Deaths due to COVID-19 vaccinations. Lahnstein, Ärzte Symposium: Gesellschaft für Gesundheitsberatung Lahnstein; 2022. <https://youtu.be/QNhflLpDyg4>
47. Sessa F, Salerno M, Esposito M, Di Nunno N, Zamboni P, Pomara C. Autopsy Findings and Causality Relationship between Death and COVID-19 Vaccination: A Systematic Review. *J Clin Med.* 2021;10(24). doi: 10.3390/jcm10245876

48. Schneider J, Sottmann L, Greinacher A, Hagen M, Kasper HU, Kuhnen C, et al. Postmortem investigation of fatalities following vaccination with COVID-19 vaccines. *Int J Legal Med.* 2021;135(6):2335-45.doi: 10.1007/s00414-021-02706-9
49. Omersel J, Karas Kuzelicki N. Vaccinomics and Adversomics in the Era of Precision Medicine: A Review Based on HBV, MMR, HPV, and COVID-19 Vaccines. *J Clin Med.* 2020;9(11).doi: 10.3390/jcm9113561
50. Kim ES, Jeon MT, Kim KS, Lee S, Kim S, Kim DG. Spike Proteins of SARS-CoV-2 Induce Pathological Changes in Molecular Delivery and Metabolic Function in the Brain Endothelial Cells. *Viruses.* 2021;13(10).doi: 10.3390/v13102021
51. Semerdzhiev SA, Fakhree MAA, Segers-Nolten I, Blum C, Claessens M. Interactions between SARS-CoV-2 N-Protein and alpha-Synuclein Accelerate Amyloid Formation. *ACS Chem Neurosci.* 2022;13(1):143-50.doi: 10.1021/acchemneuro.1c00666
52. Anand P, Puranik A, Aravamudan M, Venkatakrisnan AJ, Soundararajan V. SARS-CoV-2 strategically mimics proteolytic activation of human ENaC. *Elife.* 2020;9.doi: 10.7554/eLife.58603
53. Alden M, Olofsson Falla F, Yang D, Barghouth M, Luan C, Rasmussen M, et al. Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line. *Curr Issues Mol Biol.* 2022;44(3):1115-26.doi: 10.3390/cimb44030073
54. Sciamanna I, De Luca C, Spadafora C. The Reverse Transcriptase Encoded by LINE-1 Retrotransposons in the Genesis, Progression, and Therapy of Cancer. *Front Chem.* 2016;4:6.doi: 10.3389/fchem.2016.00006
55. Yin Y, Liu XZ, He X, Zhou LQ. Exogenous Coronavirus Interacts With Endogenous Retrotransposon in Human Cells. *Frontiers in cellular and infection microbiology.* 2021;11:609160.doi: 10.3389/fcimb.2021.609160
56. Sciamanna I, Vitullo P, Curatolo A, Spadafora C. A reverse transcriptase-dependent mechanism is essential for murine preimplantation development. *Genes (Basel).* 2011;2(2):360-73.doi: 10.3390/genes2020360
57. Spadafora C. Sperm-Mediated Transgenerational Inheritance. *Front Microbiol.* 2017;8:2401.doi: 10.3389/fmicb.2017.02401
58. Zhang X, Zhang R, Yu J. New Understanding of the Relevant Role of LINE-1 Retrotransposition in Human Disease and Immune Modulation. *Front Cell Dev Biol.* 2020;8:657.doi: 10.3389/fcell.2020.00657
59. EMA. Assessment report: Comirnaty. Common name: COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside-modified). Procedure No. EMEA/H/C/005735/0000. Amsterdam, The Netherlands: European Medicines Agency; 2021.Available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf. Accessed: 07/09/2022
60. Harrison AG, Lin T, Wang P. Mechanisms of SARS-CoV-2 Transmission and Pathogenesis. *Trends in immunology.* 2020;41(12):1100-15.doi: 10.1016/j.it.2020.10.004
61. Wang P, Luo R, Zhang M, Wang Y, Song T, Tao T, et al. A cross-talk between epithelium and endothelium mediates human alveolar-capillary injury during SARS-CoV-2 infection. *Cell Death Dis.* 2020;11(12):1042.doi: 10.1038/s41419-020-03252-9